

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМИ СРЕДСТВАМИ

Пашков С.Н.,
кандидат юридических наук, доцент кафедры
конституционного и уголовного права,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

РЕНЖИГЛО Р.Е.,
аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Анализ международной практики позволяет утверждать, что для борьбы с коррупцией необходимо устанавливать в законодательстве гражданско-правовую ответственность. В настоящее время практически отсутствует практика привлечения к гражданско-правовой ответственности за коррупционный акт. В данной статье автором анализируется современный механизм гражданско-правовой ответственности за коррупционные деяния. Опираясь на международно-правовые и внутригосударственные акты, автор приводит доводы эффективности противодействия коррупции гражданско-правовыми средствами.

Ключевые слова: коррупция; противодействие коррупции; гражданско-правовая ответственность; возмещение вреда; иски.

WAYS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION IN RUSSIA BY CIVIL LAW MEANS

Pashkov S.N.,
Candidate of Legal Sciences,
Associate Professor of the Department of
Constitutional and Criminal Law,
SEI HPE "Donetsk National University",
Donetsk, Donetsk People's Republic

RENZHIGLO R.E.,
postgraduate student,
SEI HPE "Donetsk National University",
Donetsk, Donetsk People's Republic

An analysis of international practice suggests that in order to combat corruption, it is necessary to establish civil liability in legislation. Currently, there is practically no practice of bringing to civil liability for a corruption act. In this article, the author analyzes the modern mechanism of civil liability for acts of corruption. Relying on international legal and domestic acts, the author provides arguments for the effectiveness of combating corruption by civil legal means.

Keywords: *corruption; anti-corruption; civil liability; compensation for harm; lawsuits.*

Актуальность. В настоящее время Российская Федерация не присоединилась к Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 1999 года, путем принятия соответствующего закона, что открывает возможности для злоупотреблений со стороны должностных лиц.

Постановка задачи. На основе изучения нормативно-правовых актов, научной и учебной литературы, раскрывающей теоретические проблемы применения норм гражданского права при возмещении вреда потерпевшему от коррупционных правонарушений, выработать рекомендации для имплементации в законодательство РФ международно-правовых норм по борьбе с коррупцией.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ различных точек зрения вызывает дискуссии при определении, какими материальными нормами необходимо руководствоваться для реализации права на возмещение ущерба при совершении тех или иных коррупционных деяний, каковы последствия гражданско-правовых отношений, в которые вступали субъекты коррупционного преступления.

В современном обществе наряду со стихийными бедствиями, авариями, катастрофами, терроризмом и экстремизмом, одной из основных и опасных угроз для национальной безопасности является коррупция.

Коррупция (от лат. *corruptio*)- моральное разложение должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами. [6, с.247].

Коррупция подрывает основополагающий демократический принцип - верховенства закона и соответственно снижает уровень доверия к власти, понижает уровень престижа страны. Она ставит

под угрозу сам факт существования государства, выступает основным препятствием для повышения уровня жизни населения, развития экономики, становления гражданского общества, борьбы с организованной преступностью.

Основными причинами коррупции, на наш взгляд, являются: слабость закона, отсутствие «прозрачной» законодательной базы, постоянное ее изменение, при этом не в лучшую сторону, нарушение международных правовых норм, неадекватность мер наказания за коррупционные преступления, отсутствие конкуренции, государственный контроль над ресурсами, весьма низкий уровень развития гражданского общества, закрытость государственного механизма, низкий уровень контроля над распределением бюджетных средств, относительно низкий уровень оплаты труда госслужащих, своеобразное исторически сложившееся снисходительное отношение к коррупции.

Анализ международной практики позволяет утверждать, что для борьбы с коррупцией необходимо усиливать и улучшать нормативно-правовую базу, предусматривающую меры ответственности за коррупционные правонарушения, а именно уголовную, административную, гражданско-правовую, дисциплинарную.

Следует заметить, что гражданско-правовая ответственность за совершение коррупционных правонарушений в законодательствах иностранных государств была закреплена относительно недавно. Впервые о необходимости применения гражданского права в борьбе с коррупцией в целях защиты прав и интересов понесших ущерб лиц было заявлено в 20-ти Руководящих Принципах по борьбе с коррупцией (17-й Принцип), принятых Комитетом Министров Совета Европы на 101-й сессии 6 ноября 1997 г. Далее 4 ноября 1999 г. Комитет Министров Совета Европы принял Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию и официальный комментарий к ней. Подписанная более чем 40 государствами и имеющая 25 стран-участниц, Конвенция вступила в силу 1 ноября 2003 г. и является открытым международным договором Совета Европы. На сегодняшний день Конвенция является единственным международным актом, предусматривающим меры гражданско-правовой защиты лиц, пострадавших в результате коррупции. Государства-участники, присоединившиеся к данной Конвенции,

должны имплементировать конвенционные принципы и нормы во внутригосударственное законодательство с учетом своих особенностей.

В ст. 1 данной Конвенции определены цели Конвенции: создание эффективных средств правовой защиты для лиц, понесших ущерб в результате актов коррупции, позволяющие им защищать свои права и интересы, включая возможность получения компенсации за ущерб. Таким образом, Конвенция направлена на защиту частных интересов граждан, а не публичных интересов.

В ст. 2 данной Конвенции дано понятие коррупции, что означает просьбу, предложение, дачу или получение, прямо или косвенно, взятки, или любого другого ненадлежащего преимущества, или обещания такового, которые искажают нормальное выполнение любой обязанности или поведение, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего преимущества или обещания такового.

Такое определение коррупции, на наш взгляд, отражает современный подход к противодействию коррупции, который предусматривает меры к коррупционеру не только за полученную выгоду, но и за обещание таковой в будущем. Также важно понимать, что понятие «ненадлежащего преимущества», пока законодательно не определено и может рассматриваться не только как дача и получение взятки, но и предоставление и получение гарантий, выгодных условий, что существенно расширяет возможности правоохранительных органов для пресечения актов коррупции и возможности получение компенсации гражданами, пострадавшими от коррупции.

В ст. 3 данной Конвенции предусмотрено, что страна-подписант Конвенции в своем внутреннем праве нормы, закрепляет право лиц, понесших ущерб в результате коррупции, подать иск с целью получения полного возмещения ущерба. Такое возмещение может охватывать материальный ущерб, ценную финансовую выгоду и нематериальный вред.

В ст. 4 данной Конвенции предусмотрены следующие условия, которые должны быть выполнены для того, чтобы ущерб подлежал возмещению:

- ответчик совершил или санкционировал акт коррупции или не предпринял разумные шаги для предотвращения акта коррупции;

- истец понес ущерб;
- существует причинно-следственная связь между актом коррупции и нанесенным ущербом.

При этом, если несколько ответчиков ответственны за ущерб, причиненный одним и тем же актом коррупции, то они будут нести солидарную и долевую ответственность.

В ст. 5 данной Конвенции предусмотрена ответственность государства, позволяющая лицам, понесшим ущерб в результате акта коррупции, совершенного ее публичными должностными лицами в ходе осуществления ими своих функций, требовать возмещение ущерба от государства или соответствующих властей [5, с.1-18].

На наш взгляд, это важное положение Конвенции, дающее возможность в полном объеме получить компенсацию лицам, пострадавшим от коррупции.

Также в Конвенции изложены положения, касающиеся: принципа возмещения ущерба (Статья 3); последствий усугубления ущерба по вине истца (Статья 6); сроков исковой давности (Статья 7); условий для договоров (Статья 8); требований по защите государственных служащих (Статья 9); требований к годовой отчетности и аудиту (статья 10); получения доказательств (Статья 11); требования, которые предусматривают для суда выносить временные меры, необходимые для защиты прав и интересов Сторон в ходе гражданского судопроизводства по делу о коррупции (Статья 12); основы для международного сотрудничества (Статья 13) [5, с.1-18].

Важно понимать, что коррупция – это не только уголовное преступление, но и другие нарушения, которые не влекут уголовно-правовых последствий, а могут влечь за собой дисциплинарную ответственность: отрешение от должности в связи с утратой доверия по причине неприятия лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов; непредставление или предоставление недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственным служащим.

Указанные лица, уволенные с места работы за коррупционные проступки, могут не нарушать уголовный закон, однако их действия наносят ущерб государству и обществу, в связи с этим

необходимо предусмотреть в законодательстве эффективный механизм защиты граждан пострадавших от коррупции в суде, а в определенных случаях предусмотреть меры, позволяющие возместить вред от коррупции от властей государства.

Да, следует отметить, что в настоящее время практика возмещения ущерба «уголовно завязана», но коррупция все чаще принимает формы, которые трудно подвести под уголовную ответственность: человек пострадал от того, что у чиновника возник конфликт интересов и он отдал государственный контракт своему родственнику; компания понесла убыток из-за нечестных государственных закупок или при выполнении договора, заключенного работником, получившим «откат»; человек разбил машину из-за махинаций чиновников на дорожном строительстве. В данных случаях механика возмещения ущерба крайне затруднительна. Конвенция же предполагает безусловное право гражданина обратиться в суд без предварительного обращения в правоохранительные органы. Если коррупция налицо – этого достаточно, чтобы суд принял решение о компенсации ущерба. Также важно еще понимать, что в гражданском порядке будет легче возместить ущерб, так как, согласно гражданского кодекса РФ, лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине [1, с. 455].

Имплементация положений Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию в отечественное законодательство определит и придаст важности вклад гражданского права в борьбу с коррупцией, позволяя лицам, понесшим ущерб, получить справедливую компенсацию.

Гражданские законы о борьбе с коррупцией, в рамках которых частные лица могут требовать возмещения как материального, так и морального ущерба от государственных и частных ответчиков, становятся все более популярным инструментом для борьбы с коррупцией и компенсации ущерба пострадавшим от коррупционных деяний. Гражданские иски получили широкое распространение по нескольким причинам, включая простоту их подачи и вдохновляющие результаты выигранных дел. Для жертв коррупции гражданско-правовые средства могут оказаться более удовлетворительными, чем уголовные суды, потому что они «вдохновляют потерпевших вести тяжбу по собственной инициативе, потенциально освобождая государственных

обвинителей от этого непростого бремени», при этом дела рассматриваются гражданским судом, который считается «менее обременительным, обладающим большим радиусом действия и характеризующимся менее ответственным бременем доказывания» [7,с.36].

Гражданско-правовая ответственность за коррупцию применяется как в развитых странах Европы, так и на постсоветском пространстве. Интересен правоприменительный опыт Республики Беларусь. Для Республики Беларусь Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию вступила в силу 1 июля 2006 г. Согласно ст. 5 Закона от 20 июля 2006 г. № 165-З «О борьбе с коррупцией» в систему мер борьбы с коррупцией входят восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, ликвидация иных вредных последствий правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений.

В соответствии со ст. 26 вышеуказанного Закона вред, причиненный совершением правонарушения, создающего условия для коррупции, или коррупционного правонарушения, возмещается в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь.

В соответствии со ст. 39 данного Закона физическое лицо, сообщившее о факте правонарушения, создающего условия для коррупции, коррупционного правонарушения или иным образом способствующее выявлению коррупции, находится под защитой государства.

Физическому лицу, способствующему выявлению коррупции, в случаях и порядке, определенных Советом Министров Республики Беларусь, выплачиваются вознаграждение и другие выплаты, которые не указываются в декларации о доходах и имуществе.

В соответствии со ст. 36 названного Закона информация о факте явного превышения стоимости принадлежащего лицам, и иных расходов этих лиц над их доходами, которое они отказываются или не могут объяснить либо по которому установлена недостоверность их объяснений, руководителем государственного органа, иной организации, должностным лицом, в который (которому) представляются декларации о доходах и имуществе, или должностным лицом налогового органа в течение

десяти дней с момента получения объяснений либо отказа дать объяснения направляется в органы прокуратуры по месту жительства (службы) указанных лиц для решения вопроса о наличии оснований для организации и проведения проверки в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь. В случаях отсутствия оснований для проведения такой проверки, принятия решений об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении предварительного расследования или уголовного преследования по возбужденному уголовному делу и при отказе лиц, указанных в части первой настоящей статьи, в течение одного месяца со дня предъявления требования добровольно передать в доход государства имущество на сумму, явно превышающую подтвержденные доходы, либо выплатить его стоимость и иные расходы на сумму, явно превышающую подтвержденные доходы, при наличии факта явного превышения стоимости принадлежащего имущества и иных расходов этих лиц над доходами, полученными из законных источников, органы прокуратуры обращаются в суд с иском о безвозмездном изъятии этого имущества или о взыскании его стоимости либо о взыскании иных расходов на сумму, явно превышающую подтвержденные доходы [2, с. 10-20].

Одной из важнейших задач РФ в сфере правотворчества, является создание действенной нормативно-правовой базы для противодействия коррупции. С целью противодействия коррупции проводится определенная работа и в последние годы в России сформировалась законодательная база по противодействию коррупции, правовые акты антикоррупционной направленности.

Основным актом антикоррупционного законодательства стал Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Данным нормативно-правовым актом определено, что коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача и получение взятки, коммерческий подкуп или иное незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера. Также данным Законом устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и

борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений [3,с.1-10].

В статье 13 данного Закона устанавливается уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность за коррупцию, однако на практике мы видим, что активно применяется лишь дисциплинарная ответственность для соответствующих должностных лиц в виде увольнения, отстранения от должности и т.д., а также уголовная, предусмотренная статьями Уголовного кодекса, которые непосредственно выполняют превентивную функцию ответственности, а также второстепенно компенсационную. Однако компенсация осуществляется в рамках публичных отношений, в бюджет государства [4,с. 1-2].

На наш взгляд обеспечение прав граждан, пострадавших от коррупции, путем рассмотрения в частном порядке их исков в суде к коррупционерам, а также возмещение им причиненного ущерба станет мощным инструментом защиты интересов граждан, а также эффективным средством противодействия коррупции. Считаем, что, в целях повышения результативности в борьбе с коррупцией, необходимо присоединение РФ к Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 1999 года, путем принятия соответствующего закона, а также имплементация данных конвенций в действующее законодательство РФ. При этом очень важно нормативно определить, какими материальными нормами необходимо руководствоваться для реализации права на возмещение ущерба при совершении тех или иных коррупционных деяний, каковы последствия гражданско-правовых отношений, в которые вступали субъекты коррупционного преступления.

Безусловно, заблуждаться не надо, принятие указанного закона не «убьёт» сразу коррупцию, однако комплексный подход целенаправленных мер, выработанных с учетом международного и национального опыта, позволит существенно снизить ее уровень.

Список использованной литературы

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации Принят Постановлениями Государственной Думы часть первая N 51-ФЗ от 30.11.1994, часть вторая N 14-ФЗ от 26.01.1996, часть третья N 146-ФЗ от 26.11.2001, часть четвертая N 230-ФЗ от 18.12.2006, действующая редакция по состоянию на 30.04.2021. – URL:

[Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://base.garant.ru/10164072/>

2. Закон Республики Беларусь № 305-З от 15 июля 2015 года «О борьбе с коррупцией». – URL: [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_borbe_s_korruptsiej.htm

3. Закон Российской Федерации «О противодействии коррупции». Действующая редакция по состоянию на 26.07.2019 г. – URL: [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/

4. Киль Ю.Э. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные преступления // Актуальные вопросы публичного права. Материалы XVII Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов. В 2-х частях. 2018. с.192-196. – URL: [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42891571>

5. Civil Law Convention on Corruption Strasbourg 4.XI.1999. – URL: [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://rm.coe.int/168007f3f6>

6. Ожегов. Толковый словарь русского языка 2012. – URL: [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/89994>

7. Центр антикоррупционных исследований и инициатив Трансперенси Интернешнл Россия «Преимущества Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию для различных заинтересованных сторон». – URL: [Электронный ресурс]. – Режим доступа [https://transparency.org.ru/research/Benefits_CivilLaw_Conv_Corr_Diff_Stakeholders_N3%20\(1\).pdf](https://transparency.org.ru/research/Benefits_CivilLaw_Conv_Corr_Diff_Stakeholders_N3%20(1).pdf)

УДК 342.746

DOI

ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА КАК КРИМИНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ

САСОВ А.В.,

канд. юрид. наук, доцент кафедры

административного права факультета

юриспруденции и социальных технологий

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и

государственной службы при Главе Донецкой

Народной Республики»,

Донецк, Донецкая Народная Республика